

اکوتوریسم فرامرزی در امتداد جاده ابریشم

محمد حسین محمدی اشنانی^{۱*}

۱. استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

۲. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل جامع ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهبردهای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی در امتداد جاده تاریخی ابریشم صورت گرفته است. با توجه به نقش فزاینده اکوتوریسم به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از محیط‌زیست و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، به گردآوری و تحلیل داده‌های حاصل از پیمایش تخصصی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ذی‌نفعان کلیدی و تحلیل اسناد و مطالعات پیشین پرداخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که مسیر جاده ابریشم از پتانسیل‌های اکولوژیکی و فرهنگی چشمگیری برای توسعه اکوتوریسم فرامرزی برخوردار است؛ با این حال، عواملی نظیر ناهماهنگی در سیاست‌های بین‌کشوری، ضعف زیرساخت‌های پایدار، آسیب‌پذیری اکوسیستم‌ها در برابر تغییرات اقلیمی و مشارکت ناکافی جوامع محلی، موانع جدی در مسیر بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها به‌شمار می‌آیند. همچنین نتایج تأکید می‌کنند که تحقق موفق پروژه‌های اکوتوریسم فرامرزی مستلزم تعامل و همکاری مؤثر میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، بخش خصوصی و جوامع محلی است. در پایان، با تلفیق یافته‌های کمی و کیفی، مدلی مفهومی مشتمل بر هشت بُعد کلیدی شامل حکمرانی مشارکتی، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، توسعه زیرساخت‌های پایدار، مشارکت جوامع محلی، به‌کارگیری فناوری و نوآوری، ارتقای توسعه فرهنگی-اجتماعی، بازاریابی و برندسازی مشترک و استقرار نظام‌های نظارت و ارزیابی پیشنهاد گردیده است. این مدل می‌تواند به‌منزله الگویی سیاست‌گذارانه برای سایر مناطق مرزی برخوردار از میراث طبیعی و فرهنگی مشابه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

واژگان کلیدی: اکوتوریسم فرامرزی، جاده ابریشم، گردشگری پایدار، همکاری منطقه‌ای، میراث طبیعی-فرهنگی، توسعه پایدار

^{1*} m-ashnani@araku.ac.ir

۱- مقدمه

در طول تاریخ، مسیرهای تجاری فراوانی میان شرق و غرب شکل گرفته‌اند که یکی از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها «جاده ابریشم»^۱ است. جاده ابریشم قدیم به‌طور طبیعی و با توجه به شرایط جغرافیایی و سیاسی زمان خود شکل گرفته بود و شبکه‌ای پیچیده از راه‌های زمینی و دریایی بوده، که از قرن دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن شانزدهم میلادی نقش کلیدی در تبادلات اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و نظامی میان تمدن‌های بزرگ ایفا نموده است (خیاده، ۲۰۱۹؛ ویلیامز، ۲۰۲۴؛ گیونتا، ۲۰۲۴). مبدا این مسیرها شهرهایی همچون شی‌آن^۲ در چین بوده و از طریق آسیای مرکزی به خاورمیانه امتداد می‌یافته است. در ادامه، این مسیرها به سوی غرب به دریای مدیترانه منتهی می‌شده‌اند و امکان انتقال کالاها به اروپا، به‌ویژه یونان و ایتالیا را فراهم می‌کرده‌اند (چارچ، ۲۰۱۸). توسعه‌ی امپراتوری مغول در قرن سیزدهم میلادی نیز موجب گسترش و امنیت بیشتر این شبکه‌ها شده و بازار مشترکی از چین تا مدیترانه ایجاد کرده است (کالرا و ساکسنا، ۲۰۱۵). اگرچه قاره آفریقا به‌طور مستقیم در مسیر زمینی جاده ابریشم قرار نداشت، اما مناطق شمالی آن به‌ویژه مصر از طریق مسیرهای دریایی با بنادر شرقی در ارتباط بودند. این بخش موسوم به «جاده ابریشم دریایی» نقش مهمی در تبادل کالا و تعاملات فرهنگی میان آفریقا و اوراسیا ایفا کرده است (سوشا، ۲۰۲۱؛ شن و همکاران، ۲۰۲۴). شکل ۱ نقشه جاده تاریخی ابریشم را نشان می‌دهد. با وجود اهمیت تاریخی این مسیر، برخی پژوهشگران بر این باورند که اصطلاح «جاده ابریشم» دربردارنده‌ی تمامی پیچیدگی‌ها و تنوع این شبکه‌ی گسترده نیست؛ چرا که این راه‌ها تنها به تجارت ابریشم محدود نبوده، بلکه شامل تبادل طیف وسیعی از کالاها، اندیشه‌ها، ادیان و فناوری‌ها در مناطق مختلف بوده‌اند (چارچ، ۲۰۱۸؛ ویلیامز، ۲۰۲۴).

شکل ۱. نقشه ساده شده از جاده تاریخی ابریشم (هیل، ۲۰۲۳)

1 - Silk Road
2 - Xi'an

در مقابل، جاده ابریشم جدید یا «ابتکار کمربند و جاده» که از سال ۲۰۱۳ توسط چین راه‌اندازی شده، شامل شش کریدور اصلی است و یک طرح ژئوپلیتیکی و هدفمند برای گسترش نفوذ اقتصادی از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات است. این پروژه شامل دو بخش اصلی است: کمربند اقتصادی جاده ابریشم که چین را به آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و اروپا متصل می‌کند و شاخه‌هایی به روسیه و جنوب آسیا دارد، و جاده دریایی ابریشم قرن بیست‌ویکم که از سواحل چین به سمت جنوب شرق آسیا، اقیانوس هند، شرق و شمال آفریقا و سپس اروپا گسترش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که این طرح بیش از ۴ تریلیون دلار هزینه داشته باشد و تقریباً نیمی از جمعیت جهان را از طریق مسیرهای گسترده زمینی و دریایی به هم متصل کند (لچنر و همکاران، ۲۰۱۸؛ کین، ۲۰۲۳؛ استوشیچ، ۲۰۲۳). طرح جاده جدید ابریشم نیز همچون جاده ابریشم تاریخی (وا، ۲۰۰۸)، از مناطق متنوع جغرافیایی شامل کوهستان‌ها، صحراها، استپ‌ها، مراتع، جنگل‌ها و سواحل عبور می‌کرد و از میان زیست‌بوم‌های گوناگون عبور می‌کند. امروزه، با افزایش آگاهی جهانی نسبت به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و میراث فرهنگی، توجه به گردشگری پایدار در مسیر جاده ابریشم به موضوعی مهم در سیاست‌های توسعه منطقه‌ای تبدیل شده است.

اکوتوریسم به عنوان شکلی از گردشگری مسئولانه که با هدف حفاظت از محیط‌زیست و بهبود رفاه جوامع محلی انجام می‌شود (پن، ۲۰۱۸)، در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است. به ویژه، اکوتوریسم فرامرزی که به فعالیت‌های گردشگری در مناطق طبیعی مشترک میان دو یا چند کشور اشاره دارد، به عنوان ابزاری برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه پایدار شناخته شده است (تیموتی و بوید، ۲۰۱۵). مطالعات پیشین نشان داده‌اند که اکوتوریسم فرامرزی می‌تواند منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قابل توجهی برای این مناطق در کشورهای مشارکت‌کننده به همراه داشته باشد (تیموتی، ۲۰۰۲؛ لیواندووسچی، ۲۰۱۷؛ تینا، ۲۰۲۲؛ کلارک، سی جی، و نیوپان، ۲۰۲۳؛ اسکالابرنی، ۲۰۲۴). بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری^۱ در سال ۲۰۲۴، صنعت گردشگری بین‌المللی تقریباً به‌طور کامل از بحران پاندمی کرونا بهبود یافته است و تعداد گردشگران بین‌المللی به حدود ۱.۴ میلیارد نفر رسید که نشان‌دهنده‌ی رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ و معادل ۹۹ درصد سطح پیش از همه‌گیری است. این بهبود چشمگیر، به‌ویژه در مناطقی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، نظیر خاورمیانه، آسیا و آفریقا، بسیار ملموس بود. خاورمیانه با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹، همچنان قوی‌ترین عملکرد منطقه‌ای را نشان داد. همچنین آسیا و اقیانوسیه با بازیابی ۸۷ درصدی نسبت به دوران پیش از کرونا، جایگاه خود را در جذب گردشگر بین‌المللی تثبیت کرد. در آفریقا نیز، شمال قاره شاهد رشد ۲۲ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بود (گردشگری سازمان ملل، ۲۰۲۴). این آمارها نشان‌دهنده‌ی نقش محوری کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم در روند بهبود جهانی گردشگری و پتانسیل بالای آن‌ها در توسعه پایدار این صنعت است.

با وجود پتانسیل‌های قابل توجه، توسعه اکوتوریسم فرامرزی در امتداد جاده ابریشم با چالش‌های متعددی روبروست. مطالعات نشان می‌دهد که تفاوت در قوانین و مقررات کشورها، ضعف زیرساخت‌ها، مسائل امنیتی و تنش‌های سیاسی از جمله موانع اصلی در این زمینه هستند (ژانگ، ۲۰۱۵؛ ونگ و سی‌بینگ، ۲۰۱۹؛ روی، ۲۰۲۲؛ دیوب و همکاران، ۲۰۲۴). همچنین، نگرانی‌های مربوط به تأثیرات منفی گردشگری بر محیط‌زیست و فرهنگ‌های بومی نیز از دیگر چالش‌های پیش روی این حوزه است (فاگین، ۲۰۲۴). توسعه اکوتوریسم در امتداد جاده ابریشم به‌طور قابل توجهی

¹ - United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

تحت تأثیر برنامه‌هایی نظیر «برنامه گردشگری جاده ابریشم^۱» و «ابتکار یک کمربند، یک راه آ» چین قرار گرفته است. این برنامه‌ها با بهره‌گیری از میراث فرهنگی و طبیعی منحصربه‌فرد کشورهای مسیر جاده ابریشم، به دنبال تقویت گردشگری پایدار هستند. برنامه گردشگری پایدار جاده ابریشم به ابتکار سازمان جهانی گردشگری با تمرکز بر افزایش منافع گردشگری، جذب سرمایه برای حفاظت از میراث، و ترویج همکاری‌های بین‌المللی اجرا می‌شود (سی‌پینگ، ۲۰۲۲). در همین حال، ابتکار چینی BRI با تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های فرهنگی، نقش مهمی در تقویت گردشگری و حفاظت از میراث در این مسیر ایفا کرده است (دیوب، ۲۰۲۴). با توجه به اهمیت موضوع و خلأهای تحقیقاتی موجود، این مطالعه با هدف بررسی جامع فرصت‌ها و چالش‌های اکوتوریسم فرامرزی در امتداد جاده ابریشم و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار آن انجام شده است.

۲- روش‌شناسی تحقیق

این مطالعه با استفاده از روش آمیخته (ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی) انجام شده است که بر اساس طبقه‌بندی کرسول و کلارک (۲۰۱۷)، از نوع طرح همگرایی موازی است. در این طرح، داده‌های کمی و کیفی به طور همزمان جمع‌آوری شده، به طور جداگانه تحلیل و سپس نتایج با یکدیگر مقایسه و تلفیق می‌شوند. استفاده از روش آمیخته با بهره‌گیری همزمان از داده‌های کمی و کیفی، امکان درک جامع‌تر و عمیق‌تری از پدیده مورد مطالعه را فراهم می‌سازد و با تقویت هم‌پوشانی داده‌ها، به افزایش اعتبار و قابلیت اعتماد یافته‌های پژوهش کمک می‌کند.

محدوده جغرافیایی این پژوهش کشورهای واقع در مسیر اصلی جاده ابریشم از چین تا مدیترانه را در بر می‌گیرد. این مسیر بر اساس یک تقسیم‌بندی منطقه‌ای به چهار ناحیه اصلی شامل شرق آسیا (چین، مغولستان، کره)، آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان)، جنوب غرب آسیا (ایران، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه) و منطقه مدیترانه (سوریه، لبنان، اردن، مصر، ایتالیا، یونان) تفکیک شده است. این تفکیک جغرافیایی بازتاب‌دهنده تنوع فرهنگی و پیشینه تاریخی غنی کشورهای است که در طول مسیر جاده ابریشم با یکدیگر در تعامل بوده‌اند (خیاده، ۲۰۱۹). برای جمع‌آوری داده‌های کمی، از روش پیمایش آنلاین استفاده شد. پرسشنامه‌ای شامل ۳۷ سؤال بسته و ۳ سؤال باز طراحی شد که پس از تأیید روایی توسط ۸ متخصص حوزه گردشگری و اکولوژی و سنجش پایایی با آلفای کرونباخ ($\alpha=0.82$)، میان نمونه آماری توزیع گردید. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان سازمان‌های گردشگری، فعالان محیط زیست و متخصصان دانشگاهی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و به کمک تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند (نوی، ۲۰۰۸). در مجموع، ۲۸۹ پرسشنامه تکمیل شده جمع‌آوری گردید. داده‌های کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته عمیق با ۴۲ نفر از ذینفعان کلیدی از جمله مقامات دولتی، مدیران آژانس‌های گردشگری، رهبران جوامع محلی، فعالان محیط زیست و پژوهشگران دانشگاهی جمع‌آوری شد. مصاحبه‌ها با استفاده از راهنمای مصاحبه شامل ۱۲ سؤال اصلی انجام شد و میانگین زمان هر مصاحبه ۲۶ دقیقه بود. علاوه بر این، اسناد و مدارک مرتبط از جمله گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، طرح‌های توسعه گردشگری کشورها و پژوهش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌های کمی از نرم‌افزار SPSS نسخه

¹ - UNWTO Silk Road Programme

² - One Belt One Road Initiative - BRI

۲۸ استفاده شد. آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی) برای خلاصه‌سازی داده‌ها و آمار استنباطی (آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) برای بررسی روابط میان متغیرها به کار گرفته شد. داده‌های کیفی این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل تماتیک و بر اساس رویکرد پیشنهادی براون و کلارک (۲۰۱۹) تحلیل گردید. پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، کدگذاری اولیه داده‌ها انجام گرفت و سپس کدها در قالب مضامین فرعی و اصلی دسته‌بندی شدند. به منظور افزایش اعتبار یافته‌ها، از راهبردهای سه‌سویه‌سازی^۱، بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان، و نیز بررسی همتایان بهره گرفته شد (دنیز، ۲۰۱۷).

۳- یافته‌ها و تجزیه تحلیل داده‌ها

در این بخش، یافته‌های پژوهش در قالب چهار محور اصلی پتانسیل‌های اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم، چالش‌ها و موانع، وضعیت موجود همکاری‌های منطقه‌ای و مدل پیشنهادی برای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی ارائه می‌شود.

۳-۱- پتانسیل‌های اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم

۳-۱-۱- تنوع زیستی و اکوسیستم‌های منحصر به فرد

مناطق حفاظت‌شده فرامرزی^۲ به نواحی‌ای اطلاق می‌شود که از مرزهای ملی فراتر می‌روند و با هدف حفاظت از تنوع زیستی و میراث‌های فرهنگی مشترک میان کشورها ایجاد شده‌اند (لیپهدزی، ۲۰۰۵). مسیر جاده ابریشم با عبور از نواحی کوهستانی تیان‌شان و پامیر، از جمله مهم‌ترین مناطق دارای تنوع زیستی بالا در آسیا به‌شمار می‌رود که زیستگاه گونه‌های متعدد و در معرض تهدید را در خود جای داده‌اند. با این حال، این اکوسیستم‌های ارزشمند به‌طور فزاینده‌ای در معرض تهدیداتی نظیر توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی قرار دارند که تلاش‌های حفاظتی را با چالش مواجه می‌سازد (لیو و همکاران، ۲۰۲۰). علاوه بر این، تغییرات تاریخی در کاربری زمین و جنگل‌زدایی در طول این مسیر منجر به تخریب گسترده زیستگاه‌ها شده است، هرچند برخی مناطق مانند استان سین‌کیانگ در چین تا حدودی توانسته‌اند یکپارچگی بوم‌شناختی خود را حفظ کنند (شون، ۱۹۹۹). از این‌رو، مناطق حفاظت‌شده فرامرزی به‌عنوان راهکاری مؤثر در حفظ پیوستگی اکولوژیکی و منابع زیستی در این ناحیه شناخته می‌شوند و ضرورت همکاری‌های بین‌المللی در حفاظت از تنوع زیستی جاده ابریشم را برجسته می‌سازند (لیپهدزی، ۲۰۰۵؛ لیو و همکاران، ۲۰۲۰). مطالعات نشان می‌دهد که ۷۶.۸٪ از متخصصان شرکت‌کننده در پیمایش، تنوع زیستی منطقه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های توسعه اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم ارزیابی کرده‌اند. توسعه مسیرهای پیاده‌روی فرامرزی، SAFARI‌های طبیعت‌گردی و پروژه‌های حفاظت مشترک می‌تواند به بهره‌برداری پایدار از این پتانسیل کمک کند.

¹ - Triangulation

² - Transboundary Protected Areas

۳-۱-۲ میراث فرهنگی-طبیعی مشترک

جاده ابریشم در طول تاریخ، بستر تبادل گسترده اندیشه‌ها، هنر و فناوری میان فرهنگ‌های گوناگون بوده است و نقش بسزایی در شکل‌گیری و تحول تمدن‌های اوراسیا ایفا کرده است (خیاده، ۲۰۱۹؛ ویلیامز، ۲۰۲۴). این مسیر تاریخی، عامل انتشار دین‌هایی همچون بودیسم و همچنین انتقال نوآوری‌هایی در زمینه‌هایی مانند ریاضیات و پزشکی بوده که هر فرهنگ با اقتباس از آن‌ها، تحولاتی بومی در آن ایجاد کرده است (خیاده، ۲۰۱۹؛ روشن جانونا، ۲۰۲۴). افزون بر میراث فرهنگی، مسیر جاده ابریشم از منظر طبیعی نیز واجد اهمیت فراوان است و شامل چشم‌اندازها و اکوسیستم‌های منحصربه‌فردی است که تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی چندین قرن گذشته، همچون کشتزارهای پلکانی و سامانه‌های آبیاری سنتی شکل گرفته‌اند (نیگلیو، ۲۰۱۲؛ وینتر، ۲۰۲۱). این میراث طبیعی و فرهنگی، بازتاب‌دهنده‌ی روش‌های پایداری بومی در برابر چالش‌های محیطی منطقه است. با این حال، توسعه‌های نوین تهدیدی جدی برای حفظ این ارزش‌های تاریخی به شمار می‌آید و ایجاد تعادل میان حفاظت از میراث و نیازهای معاصر، یکی از مسائل اساسی در مدیریت آینده این منطقه محسوب می‌شود. نتایج مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که ۷۸٪ از ذینفعان کلیدی، بر اهمیت ارتقای آگاهی گردشگران نسبت به این میراث مشترک تأکید دارند.

۳-۱-۳ علاقه روزافزون بازار جهانی گردشگری

افزایش چشمگیر تقاضا برای اکوتوریسم در امتداد جاده ابریشم را می‌توان نتیجه ترکیبی از ابتکارات راهبردی و میراث فرهنگی و طبیعی غنی این منطقه دانست. برنامه گردشگری جاده ابریشم سازمان جهانی گردشگری با هدف تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه گردشگری پایدار، نقش مهمی در دو برابر شدن تعداد گردشگران بین‌المللی از ۷۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به ۱۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ ایفا کرده است (سی‌یینگ، ۲۰۲۲). این رشد در چارچوب روند گسترده‌تری که تحت تأثیر ابتکار یک کمربند و یک راه (BRI) است نیز قرار دارد؛ ابتکاری که با بهبود زیرساخت‌ها و ترویج تبادلات فرهنگی، جریان گردشگران و توسعه مقصدهای گردشگری را تسهیل کرده است (دیوب و همکاران، ۲۰۲۴). عوامل کلیدی این رشد شامل توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق دورافتاده (دیوب و همکاران، ۲۰۲۴)، تمرکز بر حفاظت و معرفی میراث فرهنگی به‌ویژه سایت‌های ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو (شن و همکاران، ۲۰۲۴) و نیز ترویج گردشگری پایدار که با گرایش جهانی به سفرهای مسئولانه همسو است. نتایج پیمایش نشان می‌دهد که ۸۲.۳٪ از متخصصان شرکت‌کننده در پژوهش، افزایش تقاضا برای تجربه‌های اکوتوریستی اصیل و پایدار را به عنوان یک فرصت مهم برای توسعه اکوتوریسم فرامرزی در منطقه ارزیابی کرده‌اند. یافته‌های مصاحبه‌ها نیز نشان می‌دهد که گردشگران امروزی تمایل بیشتری به تجربه مسیرهای تاریخی و فرهنگی با رویکرد پایدار دارند.

۳-۲-۲ چالش‌ها و موانع توسعه اکوتوریسم فرامرزی

۳-۲-۱ ناهماهنگی سیاست‌ها و قوانین

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم، تفاوت در سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشورهای منطقه است. بر اساس نتایج پیمایش، ۸۷.۲٪ از

متخصصان، ناهماهنگی در سیاست‌های ویزا، مقررات گمرکی و قوانین حفاظت از محیط زیست را به عنوان مانع اصلی توسعه اکوتوریسم فرامرزی ذکر کرده‌اند. جدول ۱ شاخص وضعیت باز بودن صدور ویزا در کشورهای مسیر جاده ابریشم را نشان می‌دهد (گردشگری سازمان ملل، ۲۰۲۴). تحلیل داده‌های کیفی نشان می‌دهد که تفاوت در اولویت‌های سیاسی و نگرش دولت‌ها نسبت به توسعه گردشگری و حفاظت محیط زیست نیز از چالش‌های مهم است.

جدول ۱. شاخص باز بودن ویزا در کشورهای مسیر جاده ابریشم

منطقه	کشور	شاخص باز بودن ویزا
شرق آسیا	چین	۰.۶۴
	مغولستان	۱۷.۷۵
	کره جنوبی	۱۴.۶۷
آسیای مرکزی	قزاقستان	۶۸.۶۶
	قرقیزستان	۶۳.۹۰
	تاجیکستان	۵۳.۴۷
	ترکمنستان	۰.۰۰
	ازبکستان	۶۳.۲۶
جنوب غرب آسیا	ایران	۶۱.۳۸
	افغانستان	۰.۰۰
	پاکستان	۴۸.۱۷
	آذربایجان	۴۵.۷۵
	ارمنستان	۴۰.۴۱
	گرجستان	۵۵.۶۵
مدیترانه	ترکیه	۵۶.۶۰
	سوریه	۴.۲۰
	لبنان	۳۷.۹۴
	اردن	۵۳.۹۰
	مصر	۲۰.۸۷
	ایتالیا	۲۳.۰۸
	یونان	۲۳.۵۶

۳-۲-۲ ضعف زیرساخت‌های پایدار

یکی از چالش‌های اساسی در توسعه اکوتوریسم پایدار در مسیر جاده ابریشم، ضعف در زیرساخت‌های مرتبط با پایداری محیط‌زیستی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها ۲۱ درصد از مقاصد گردشگری دارای اقامتگاه‌های سازگار با محیط‌زیست هستند، که این امر مانع از مشارکت فعال گردشگران در رفتارهای پایدار می‌شود. علاوه بر این، تنها ۱۳ درصد از این مناطق به سیستم حمل‌ونقل عمومی پایدار دسترسی دارند؛ عاملی کلیدی در کاهش ردپای کربنی و ارتقای تجربه بازدیدکنندگان. از سوی دیگر، سیستم‌های پیشرفته مدیریت پسماند نیز تنها در ۱۸ درصد از سایت‌ها وجود دارد که این کمبود می‌تواند منجر به تخریب محیط‌زیست و نارضایتی گردشگران شود (پاچوری، ۲۰۲۴). از منظر نهادی، فقدان همکاری مؤثر میان دولت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های مشترک نیز از موانع عمده در مسیر رشد

اکوتوریسم پایدار به شمار می‌رود (هوگ، ۲۰۲۲). در حالی که توسعه زیرساخت‌های پایدار امری حیاتی تلقی می‌شود، برخی معتقدند منافع اقتصادی کوتاه‌مدت حاصل از گردشگری سنتی، مانعی جدی در مسیر گذار به راهکارهای زیست‌محور و بلندمدت ایجاد کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ضعف زیرساخت‌های پایدار از دیگر چالش‌های مهم در توسعه اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم است. بر اساس نتایج پیمایش، ۷۹.۵٪ از متخصصان، کمبود اقامتگاه‌های سازگار با محیط زیست، سیستم‌های حمل و نقل عمومی کارآمد و مدیریت پسماند مناسب را به عنوان موانع جدی ذکر کرده‌اند. مشاهدات میدانی و بررسی مدارک در برخی سایت‌های اکوتوریستی منتخب نشان می‌دهد که تنها ۲۳٪ از این سایت‌ها دارای زیرساخت‌های پایدار مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، سیستم‌های بازیافت آب و مدیریت پسماند پیشرفته هستند. تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که ضعف همکاری بین‌کشوری در توسعه زیرساخت‌های مشترک، یکی از عوامل اصلی این مشکل است.

۳-۲-۳ چالش‌های تغییرات اقلیمی و آسیب‌پذیری اکوسیستم‌ها

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر جاده ابریشم، تأثیرات فزاینده تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم‌های شکننده آسیای مرکزی است. در این منطقه، میانگین دمای هوا با نرخ تقریبی ۰.۴ درجه سانتی‌گراد در هر دهه افزایش یافته است که به مراتب بالاتر از میانگین نیم‌کره شمالی است (چن، ۲۰۱۹). از سوی دیگر، الگوهای بارندگی نیز به شدت ناپایدار شده‌اند و از اوایل دهه ۲۰۰۰ نرخ افزایش بارندگی کاهش یافته است که این امر کمبود منابع آبی را تشدید کرده است (لی و همکاران، ۲۰۱۵؛ یو و همکاران، ۲۰۲۱). این تحولات اقلیمی با تخریب جدی اکوسیستم‌ها همراه بوده و پدیده‌هایی مانند بیابان‌زایی، شوری خاک و خشک‌شدن تدریجی دریاچه آرال، تنوع زیستی منطقه را با تهدیدات جدی مواجه کرده است (یانگ و همکاران، ۲۰۱۹؛ یو و همکاران، ۲۰۲۱). تغییرات پوشش گیاهی مانند کاهش مراتع طبیعی و افزایش بوته‌زارها نیز نشان‌دهنده دگرگونی ساختاری در اکوسیستم‌هاست (لی و همکاران، ۲۰۱۵). در چنین شرایطی، مدیریت یکپارچه منابع آب امری حیاتی محسوب می‌شود، اما توافقات بین‌المللی موجود اغلب فاقد ضمانت اجرایی و اجرای به‌موقع هستند (یانگ و همکاران، ۲۰۱۹). با این حال، برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش توجه جهانی و همکاری منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت مدیریت منابع آبی و احیای اکولوژیکی در آینده باشد، به شرط آنکه اقدامات پیشگیرانه و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد. نتایج پیمایش نشان می‌دهد که ۸۱.۴٪ از متخصصان، تغییرات اقلیمی را به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدها برای توسعه پایدار اکوتوریسم در منطقه ارزیابی کرده‌اند. تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که آگاهی متخصصان و ذینفعان نسبت به ضرورت سازگاری با تغییرات اقلیمی در توسعه اکوتوریسم فرامرزی افزایش یافته است.

۳-۳-۳ وضعیت موجود همکاری‌های منطقه‌ای

۱-۳-۳ ابتکارات و برنامه‌های بین‌المللی

در راستای ارتقای گردشگری پایدار و حفاظت از منابع فرهنگی و طبیعی در مسیر جاده ابریشم، مجموعه‌ای از برنامه‌های بین‌المللی با مشارکت سازمان‌ها و کشورهای مختلف اجرا شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها می‌توان به

«برنامه گردشگری پایدار»^۱ اشاره کرد که با مدیریت مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو در ۳۳ کشور، با هدف توسعه مسیرهای فرهنگی-طبیعی، آموزش جوامع محلی و استانداردسازی خدمات گردشگری اجرا می‌شود (سی‌یینگ، ۲۰۲۲). همچنین، ابتکار «یک کمربند، یک راه» به رهبری دولت چین، با مشارکت ۷۵ کشور، زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری و همکاری‌های زیست‌محیطی را توسعه داده است (دیوب و همکاران، ۲۰۲۴). در همین چارچوب، «شبکه پارک‌های میراث جاده ابریشم»^۲ با مشارکت ۱۸ کشور و تحت نظارت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، به حفظ تنوع زیستی و مدیریت یکپارچه مناطق حفاظت‌شده مرزی می‌پردازد (دیوب و همکاران، ۲۰۲۴). پروژه «اکوتوریسم پایدار آسیای مرکزی»^۳ نیز با حمایت بانک توسعه آسیایی، به ایجاد زیرساخت‌های سبز و توانمندسازی جوامع محلی از طریق بازاریابی مشترک در پنج کشور منطقه می‌پردازد (دیوب و همکاران، ۲۰۲۴). جدول ۲ برنامه‌های بین‌المللی توسعه اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم را نشان می‌دهد. با وجود ظرفیت‌های قابل توجه این برنامه‌ها، چالش‌هایی مانند نابرابری‌های مالی و کالایی‌سازی فرهنگ، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت عادلانه کشورها برای تضمین نتایج پایدار است.

جدول ۲. برنامه‌های بین‌المللی اصلی برای توسعه اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم

نام برنامه	سازمان متولی	کشورهای مشارکت‌کننده	اهداف اصلی
برنامه گردشگری پایدار جاده ابریشم	سازمان جهانی گردشگری و یونسکو	۳۳ کشور	توسعه مسیرهای گردشگری فرهنگی-طبیعی، آموزش جوامع محلی، استانداردسازی خدمات
ابتکار یک کمربند یک جاده (BRI)	دولت چین	۷۵ کشور	توسعه زیرساخت‌ها، تقویت ارتباطات، همکاری در زمینه محیط زیست و گردشگری
شبکه پارک‌های میراث جاده ابریشم	برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP)	۱۸ کشور	حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت یکپارچه مناطق حفاظت شده فرامرزی
پروژه اکوتوریسم پایدار آسیای مرکزی	بانک توسعه آسیایی (ADB)	۵ کشور	توسعه زیرساخت‌های سبز، توانمندسازی جوامع محلی، بازاریابی مشترک

نتایج پیمایش نشان می‌دهد که ۶۳.۷٪ از متخصصان از وجود این برنامه‌ها آگاهی دارند، اما تنها ۴۱.۲٪ آنها معتقدند که این ابتکارات تأثیر قابل توجهی بر توسعه اکوتوریسم فرامرزی در منطقه داشته‌اند. تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که عدم هماهنگی میان این برنامه‌ها، ضعف مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی، و کمبود منابع مالی از عوامل اصلی محدودکننده اثربخشی آنها بوده است.

¹ - Sustainable Tourism Program

² - Network of Silk Road Heritage Parks

³ - Central Asia Sustainable Ecotourism Project

۳-۲ نقش جوامع محلی و سازمان‌های غیردولتی

مشارکت جوامع محلی یکی از ارکان اساسی در تحقق اکوتوریسم پایدار به‌شمار می‌رود، چرا که این جوامع نه تنها حافظان منابع طبیعی هستند بلکه نقش بی‌بدیلی در انتقال میراث فرهنگی و بومی ایفا می‌کنند. مشارکت فعال آن‌ها می‌تواند به منافع اقتصادی قابل توجهی همچون ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمدهای محلی منجر شود (سی‌یینگ، ۲۰۲۲). در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) نیز به‌عنوان بازیگران کلیدی در ترویج اکوتوریسم مبتنی بر جامعه مطرح شده‌اند و با تمرکز بر اهداف حفاظتی، در زمینه توانمندسازی و بسیج منابع محلی ایفای نقش می‌کنند (بریتو و پائولا، ۲۰۱۶). با این حال، روند تصمیم‌گیری در این نهادها اغلب فاقد درک و در نظر گرفتن اولویت‌های واقعی جوامع محلی است که این امر منجر به شکاف میان اهداف پروژه و نیازهای بومی می‌شود (پراتیوی، ۲۰۰۶). افزون بر این، مشارکت جوامع محلی غالباً به مراحل اجرایی محدود می‌گردد، در حالی که تعیین اهداف توسعه‌ای همچنان تحت کنترل بازیگران بیرونی است؛ رویکردی که مانع از توانمندسازی واقعی جوامع محلی و توسعه پایدار گردشگری می‌شود (پراتیوی، ۲۰۰۶). بنابراین، گرچه نقش جوامع محلی و سازمان‌های غیردولتی در موفقیت اکوتوریسم غیرقابل انکار است، اما پویایی‌های موجود بیشتر بازتاب‌دهنده رویکردی از بالا به پایین بوده و نیازمند بازنگری و اتخاذ راهبردهای فراگیرتر است. بر اساس مشاهدات میدانی و مصاحبه‌ها، در سال‌های اخیر شبکه‌ای از سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست و گردشگری در منطقه شکل گرفته است. تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که مشارکت جوامع محلی در برنامه‌های اکوتوریسم، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای آن‌ها به همراه داشته است. با این حال، یافته‌ها نشان می‌دهد که مشارکت جوامع محلی در برنامه‌ریزی و مدیریت اکوتوریسم فرامرزی هنوز در سطح مطلوبی قرار ندارد. بر اساس نتایج پیمایش، تنها ۳۴.۶٪ از متخصصان معتقدند که جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه اکوتوریسم نقش مؤثری دارند.

۳-۴-۱ مدل پیشنهادی برای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی

بر اساس تحلیل داده‌های کمی و کیفی، یک مدل مفهومی برای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم طراحی شده است (شکل ۲). این مدل شامل هشت بعد اصلی است:

۳-۴-۱ حکمرانی مشارکتی

حکمرانی مشارکتی به‌عنوان بُعد بنیادین مدل، بر نقش فعال جوامع محلی، بخش خصوصی و نهادهای دولتی در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید دارد. این مشارکت موجب افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی در سیاست‌گذاری‌های گردشگری می‌شود (سینگ و دیویدی، ۲۰۱۱). ساختارهای حکمرانی مشارکتی می‌توانند توسعه اکوتوریسم را به شکلی هماهنگ و بومی‌محور هدایت کنند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ایجاد ساختارهای حکمرانی مشارکتی برای هماهنگی سیاست‌ها و قوانین مرتبط با اکوتوریسم فرامرزی ضروری است. بر اساس نتایج پیمایش، ۸۴.۷٪ از متخصصان بر اهمیت ایجاد یک چارچوب سیاستی مشترک برای تسهیل همکاری‌های فرامرزی تأکید دارند. این چارچوب باید شامل موارد همچون؛ هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات مربوط به ویزا و عبور مرزی برای گردشگران، تدوین استانداردهای مشترک برای خدمات اکوتوریستی، ایجاد مکانیزم‌های مشترک برای حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی، تشکیل

کمپته‌های هماهنگی منطقه‌ای با مشارکت تمام ذینفعان، تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که استفاده از تجربیات موفق سایر مناطق جهان در زمینه حکمرانی مشارکتی، می‌تواند برای مسیر جاده ابریشم مفید باشد.

۳-۴-۲ مدیریت یکپارچه منابع طبیعی

با توجه به حساسیت اکوسیستم‌های مسیر جاده ابریشم، مدیریت منابع طبیعی باید به صورت فراملی، هماهنگ و پایدار انجام گیرد. استفاده از رویکردهای مشترک حفاظتی بین کشورها می‌تواند به حفاظت مؤثرتر از تنوع زیستی و بهره‌برداری مسئولانه از منابع منجر شود (سرگی‌یوا و همکاران، ۲۰۲۲). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت یکپارچه منابع طبیعی فرامرزی از ارکان اصلی توسعه پایدار اکوتوریسم در مسیر جاده ابریشم است. بر اساس نتایج پیمایش، ۷۹.۸٪ از متخصصان بر اهمیت تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک برای حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت منابع آب و مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید دارند. تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که ایجاد مناطق حفاظت شده فرامرزی، توسعه کریدورهای اکولوژیک و اجرای پروژه‌های مشترک پایش محیط زیست از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه هستند.

۳-۴-۳ توسعه زیرساخت‌های پایدار

زیرساخت‌های سازگار با محیط‌زیست از جمله اقامتگاه‌های بومی، حمل‌ونقل پایدار و مدیریت پسماند برای کاهش اثرات منفی گردشگری حیاتی هستند. این پروژه‌ها باید با بهره‌گیری از مصالح و نیروی کار محلی اجرا شوند تا هم به محیط‌زیست آسیب نرسانند و هم موجب توانمندسازی اقتصادی جوامع شوند (سی‌یینگ، ۲۰۲۲).

۳-۴-۴ مشارکت جوامع محلی

توانمندسازی جوامع محلی از طریق حمایت از طرح‌های گردشگری محلی، آموزش، و انتقال اختیارات واقعی، به توزیع عادلانه منافع و حفاظت از میراث فرهنگی کمک می‌کند. مشارکت فعال مردم، گردشگری را به ابزاری برای حفظ هویت بومی و توسعه پایدار بدل می‌سازد.

۳-۴-۵ بازاریابی و برندسازی مشترک

ایجاد هویتی یکپارچه برای جاده ابریشم از طریق همکاری‌های منطقه‌ای در بازاریابی، می‌تواند قدرت جذب گردشگران بین‌المللی را افزایش دهد. این رویکرد منجر به هم‌افزایی در معرفی جاذبه‌ها و افزایش شناخت جهانی از مسیر جاده ابریشم خواهد شد (تیز و شوپرت، ۲۰۲۰).

۳-۴-۶ فناوری و نوآوری

فناوری‌های نوین مانند اپلیکیشن‌های هوشمند گردشگری، سیستم‌های مدیریت بازدیدکننده و راهکارهای سبز می‌توانند بهره‌وری را افزایش داده و تجربه گردشگران را بهبود بخشند. نوآوری، ابزار کلیدی در هماهنگ‌سازی رشد گردشگری با حفاظت محیط‌زیست است (سینگ و دوپودی، ۲۰۱۱).

۳-۴-۷ توسعه فرهنگی-اجتماعی

ارتقاء تبادل فرهنگی میان ملت‌ها از طریق برنامه‌های فرهنگی و تعامل بین گردشگران و جوامع محلی، منجر به افزایش درک متقابل، غرور فرهنگی و انسجام اجتماعی می‌شود. چنین رویکردی، گردشگری را به ابزاری برای توسعه انسانی تبدیل می‌کند.

۳-۴-۸ نظارت و ارزیابی

پایش مستمر اثرات گردشگری بر محیط، اقتصاد و فرهنگ، از طریق شاخص‌های مشخص و قابل سنجش، زمینه را برای مدیریت تطبیقی و تصمیم‌گیری داده‌محور فراهم می‌کند. این فرآیند برای حفظ پایداری و جلوگیری از انحراف پروژه‌ها از اهداف توسعه ضروری است (سرگی‌یوا و همکاران، ۲۰۲۲).
مدل مفهومی برای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی با هدف هم‌افزایی میان حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی، توسعه گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی تدوین شده است.

شکل ۲. مدل پیشنهادی برای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی

۴- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

این پژوهش با هدف بررسی پتانسیل‌ها، چالش‌ها و راهکارهای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی در مسیر تاریخی جاده ابریشم انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که این منطقه از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه اکوتوریسم

فرامرسی برخوردار است، اما با چالش‌های متعددی نیز روبروست. نتایج همچنین نشان داد که علی‌رغم وجود ابتکارات و برنامه‌های متعدد بین‌المللی، هنوز شکاف‌های قابل توجهی در اجرا و هماهنگی این برنامه‌ها وجود دارد. مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، با تأکید بر هشت بعد اصلی شامل حکمرانی مشارکتی، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، توسعه زیرساخت‌های پایدار، مشارکت جوامع محلی، بازاریابی و برندسازی مشترک، فناوری و نوآوری، توسعه فرهنگی-اجتماعی، نظارت و ارزیابی، چارچوبی جامع برای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرسی در مسیر جاده ابریشم ارائه می‌دهد. آنچه در یافته‌های این پژوهش قابل توجه است، تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد چندسطحی و مشارکتی در توسعه اکوتوریسم فرامرسی است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسیر تاریخی جاده ابریشم دارای پتانسیل‌های قابل توجهی برای توسعه اکوتوریسم فرامرسی است. تنوع زیستی غنی، میراث فرهنگی-طبیعی منحصر به فرد و افزایش تقاضای بازار جهانی گردشگری برای تجربه‌های اصیل و پایدار، از جمله فرصت‌های اصلی در این زمینه هستند. این یافته‌ها با مطالعات دیوب و همکاران (۲۰۲۴) بر نقش تنوع اکولوژیکی و زیست‌بوم‌های متنوع این مسیر در جذب گردشگران طبیعت‌گرا تأکید دارند، مطابقت دارد. همچنین، شوکوروف (۲۰۲۴) ارزش تاریخی و فرهنگی مکان‌هایی مانند شهرهای باستانی و آثار معماری برجسته جاده ابریشم را به‌عنوان دارایی‌هایی منحصر به فرد برای توسعه گردشگری پایدار معرفی کرده است. از سوی دیگر، مطالعه سان و همکاران (۲۰۱۱) نیز نشان می‌دهد که روند جهانی به‌سوی تجربه‌های فرهنگی و محیط‌زیستی معتبر، زمینه مساعدی برای گسترش اکوتوریسم در چنین مناطقی فراهم کرده است.

با این حال، همان‌طور که نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، توسعه اکوتوریسم فرامرسی در منطقه جاده ابریشم با چالش‌های چندبعدی مواجه است. ناهماهنگی میان سیاست‌ها و چارچوب‌های قانونی کشورهای همسایه، از موانع کلیدی در اجرای مؤثر برنامه‌های اکوتوریسم محسوب می‌شود؛ چالشی که در مطالعات دونتس و همکاران (۲۰۲۰) و پورناما و همکاران (۲۰۲۳) نیز به آن اشاره شده و بر لزوم تدوین سیاست‌های هماهنگ برای مدیریت یکپارچه گردشگری فرامرسی تأکید شده است. همچنین، ضعف زیرساخت‌های لازم از جمله حمل‌ونقل و خدمات اقامتی، دسترسی به سایت‌های اکوتوریسم را محدود کرده و ظرفیت توسعه این حوزه را کاهش داده است؛ مسئله‌ای که توسط ایدروس و همکاران (۲۰۲۴) و بیرانچی و همکاران (۲۰۲۴) نیز به‌عنوان مانع جدی در توسعه گردشگری پایدار مطرح شده است. علاوه بر این، آثار مخرب تغییرات اقلیمی بر تنوع زیستی و پایداری فعالیت‌های گردشگری، نیاز به تدوین راهبردهای سازگاری اقلیمی و مدیریت منابع را دوچندان می‌کند؛ موضوعی که در مطالعات اخیر نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در مدیریت گردشگری پایدار مورد تأکید قرار گرفته است (ژو، ۲۰۲۴).

بررسی وضعیت موجود همکاری‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود ابتکارات و برنامه‌های متعدد بین‌المللی در حوزه اکوتوریسم، همچنان شکاف‌های قابل توجهی در سطح اجرا و هماهنگی میان کشورها وجود دارد. این یافته با مطالعات چریچ (۲۰۲۳) همخوانی دارد که به موانعی چون مشکلات زبانی، بروکراسی اداری پیچیده و تفاوت‌های فرهنگی به‌عنوان عوامل تضعیف‌کننده همکاری‌های فرامرسی اشاره کرده است. همچنین، گرین (۲۰۲۶) با بررسی مناطق جنوب شرق آسیا تأکید می‌کند که محدودیت‌های زیرساختی می‌تواند مانع از توسعه تعاملات اقتصادی و گردشگری میان کشورها شود. در زمینه نقش جوامع محلی نیز، بادولسکو و همکاران (۲۰۱۴) بر اهمیت مشارکت حاکمیت‌های محلی در ارتقاء همکاری‌های گردشگری تأکید کرده‌اند، حال آن‌که مطالعاتی مانند سومپور (۲۰۱۱)،

نشان می‌دهند که تلفیق اصول پایداری در برنامه‌های همکاری منطقه‌ای همچنان با چالش‌های محیط زیستی مواجه است. بنابراین، یافته‌های پژوهش حاضر با ادبیات پیشین تطابق دارد و بر لزوم بازنگری در ساختارهای اجرایی و تقویت نقش بازیگران محلی در راستای تحقق همکاری‌های مؤثر فرامرزی تأکید می‌کند.

نقش جوامع محلی و سازمان‌های غیردولتی نیز در یافته‌های این پژوهش برجسته شده است. همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد، مشارکت جوامع محلی در برنامه‌های اکوتوریسم، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای آنها به همراه داشته است. این یافته با مطالعات لی و همکاران (۲۰۱۸) و باکلی (۲۰۲۰) همسو است که بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری پایدار تأکید کرده‌اند. با این حال، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سطح مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه اکوتوریسم هنوز رضایت‌بخش نیست و نیاز به تقویت دارد.

یافته‌های مربوط به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم‌های مسیر جاده ابریشم نیز قابل تأمل است. بر اساس شواهد موجود، منطقه آسیای مرکزی به‌ویژه تحت تأثیر افزایش چشمگیر دما قرار گرفته است، به‌طوری که روند گرم شدن در این منطقه سریع‌تر از میانگین جهانی بوده و پیش‌بینی می‌شود در سناریوهای پراشتار گازهای گلخانه‌ای، دمای هوا به‌طور قابل توجهی افزایش یابد (هان و همکاران، ۲۰۱۸). این تغییرات موجب کاهش بهره‌وری خالص اکوسیستم^۱ در مناطق خشک شده است؛ به‌گونه‌ای که با کاهش میانگین ۶.۱ گرم کربن در متر مربع طی هر دهه، بسیاری از این مناطق به منابع خالص کربن تبدیل شده‌اند (ژانگ و همکاران، ۲۰۲۱). از سوی دیگر، تغییرات الگوی بارش و افزایش وقوع خشکسالی، فشار مضاعفی بر زیست‌بوم‌های طبیعی وارد کرده و قابلیت آنها برای پشتیبانی از فعالیت‌های گردشگری را کاهش داده است (هان و همکاران، ۲۰۱۸؛ ژانگ و همکاران، ۲۰۲۱). این وضعیت، پایداری اکوتوریسم را در معرض تهدید قرار داده و نشان می‌دهد که هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های گردشگری، خطراتی مانند فرسایش خاک، رانش زمین و تخریب منابع طبیعی نیز افزایش یافته است (سیدل، ۲۰۲۰). در این میان، مطالعات نشان می‌دهد که شاخص توسعه هماهنگ بین محیط زیست و اقتصاد گردشگری در مسیر جاده ابریشم همچنان نامتعادل است و بخش گردشگری به‌ویژه در برابر نوسانات خارجی آسیب‌پذیر باقی مانده است (یانگ و همکاران، ۲۰۲۴). با وجود این چالش‌ها، برخی پژوهش‌ها به این نکته اشاره دارند که تغییرات اقلیمی ممکن است در برخی مناطق فرصت‌هایی برای جذب گردشگران جدید و تنوع‌بخشی به اقتصاد محلی ایجاد کند. از این‌رو، اتخاذ راهبردهای سازگاری اقلیمی و برنامه‌ریزی مبتنی بر تاب‌آوری، برای تضمین پایداری اکوتوریسم در بلندمدت ضروری به‌نظر می‌رسد. در مجموع، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم نیازمند تعامل سازنده میان دولت‌ها، جوامع محلی، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی است. رویکرد سیستمی و کل‌نگر ارائه شده در این پژوهش می‌تواند به عنوان چارچوبی برای هماهنگ‌سازی تلاش‌ها و بهره‌برداری پایدار از پتانسیل‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد.

مقایسه وضعیت اکوتوریسم فرامرزی در امتداد مسیر جاده ابریشم با نمونه‌های موفق بین‌المللی نشان‌دهنده شکاف قابل توجهی در حوزه حکمرانی منابع طبیعی و توسعه گردشگری پایدار است. برای نمونه، ابتکار پارک ملی فرامرزی کوانگو زامبزی^۲ که پنج کشور آفریقایی آنگولا، بوتسوانا، نامیبیا، زامبیا و زیمبابوه را دربر می‌گیرد، توانسته از طریق ایجاد سازوکارهای حکمرانی مشترک و تأکید بر اجماع سیاسی، به همکاری مؤثر میان دولت‌ها و جوامع محلی دست

¹ - Net Ecosystem Productivity (NEP)

² - Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area (KAZA TFCA)

یابد (لینل و همکاران، ۲۰۱۹). این مدل حکمرانی نه تنها موجب حفاظت از منابع طبیعی شده بلکه با جلب اعتماد جوامع محلی و مشارکت آن‌ها، به توسعه گردشگری پایدار نیز کمک کرده است. در اروپا نیز چارچوب‌هایی مانند یورو راجیو^۱ و برنامه‌های حمایتی اتحادیه اروپا نظیر INTERREG، نمونه‌هایی موفق از همکاری‌های فرامرزی را در زمینه توسعه گردشگری پایدار ارائه می‌دهند. این مکانیزم‌ها از طریق تأمین مالی، ساختاردهی نهادی و تقویت مشارکت منطقه‌ای، بستر مناسبی برای هم‌افزایی میان مناطق مرزی فراهم کرده‌اند (بلووا و فدینا-ژوربینا، ۲۰۲۱؛ پروکولا، ۲۰۲۲). در مقابل، مسیر جاده ابریشم فاقد نهادهای منسجم مشابه و حمایت‌های ساختاریافته است، که این امر مانعی اساسی برای توسعه پایدار گردشگری فرامرزی در این منطقه به شمار می‌آید. بنابراین، هرچند تجربه‌های KAZA و اروپا می‌توانند الهام‌بخش باشند، اما تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی و نهادی خاص جاده ابریشم مستلزم رویکردهای بومی‌سازی شده و تطبیقی است تا بتوان بر این چالش‌ها غلبه کرد و ظرفیت‌های اکوتوریسم منطقه‌ای را به فعلیت رساند (سیتول، ۲۰۰۵؛ لینل و همکاران، ۲۰۱۹،).

با وجود چالش‌های متعدد پیش‌روی توسعه اکوتوریسم در مسیر جاده ابریشم، از جمله تغییرات اقلیمی، فشار بر منابع آبی مشترک و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی که می‌توانند زیرساخت‌های گردشگری و حیات‌وحش منطقه را تحت تأثیر قرار دهند (داگلاس، ۲۰۱۳؛ سیدل، ۲۰۲۰؛ دیوب و همکاران، ۲۰۲۴). فرصت‌هایی نیز برای رشد پایدار این حوزه وجود دارد. نوآوری‌های فناورانه مانند به‌کارگیری اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در مدیریت منابع و خلق تجربه‌های تعاملی برای گردشگران، می‌تواند جاذبه‌های جدیدی برای گردشگران دغدغه‌مند نسبت به محیط زیست ایجاد کند (دیوب و همکاران، ۲۰۲۴). همچنین، افزایش آگاهی جهانی نسبت به اهمیت گردشگری پایدار و تمایل روزافزون به سفرهای مبتنی بر طبیعت و فرهنگ‌های اصیل، به‌ویژه در دوران پساکرونا، این فرصت را فراهم می‌سازد تا جاده ابریشم با تکیه بر میراث طبیعی و فرهنگی غنی خود، به عنوان مقصدی مهم در عرصه اکوتوریسم جهانی مطرح شود. با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت محیط‌زیستی محتاطانه و تضمین عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از منافع گردشگری است.

با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر و با بهره‌گیری از مدل مفهومی پیشنهادی که بر هشت بُعد کلیدی شامل حکمرانی مشارکتی، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، زیرساخت‌های پایدار، مشارکت جوامع محلی، فناوری و نوآوری، توسعه فرهنگی-اجتماعی، بازاریابی و برندسازی مشترک، و نظارت و ارزیابی تأکید دارد، مجموعه‌ای تلفیقی و جامع از پیشنهادات کاربردی برای توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم به شرح زیر ارائه می‌شود:

- ایجاد نهاد حکمرانی منطقه‌ای و سیاست‌گذاری هماهنگ: تشکیل یک ساختار حکمرانی مشارکتی چندملیتی با حضور نمایندگان دولت‌ها، جوامع محلی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به منظور تدوین سیاست‌های مشترک، تسهیل تصمیم‌گیری چندسطحی، و هماهنگی قانونی در حوزه اکوتوریسم فرامرزی.
- هماهنگی در سیاست‌های ورود گردشگران: طراحی یک سازوکار ویزای مشترک یا تسهیل‌شده با هدف افزایش دسترسی گردشگران به مسیرهای اکوتوریستی فرامرزی، به‌ویژه در بسترهای دیجیتال و با اتکا به فناوری‌های نوین.

¹ - Euroregion

- برنامه‌های حفاظتی فرامرزی یکپارچه: تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک برای حفاظت از منابع طبیعی و زیستی مسیر جاده ابریشم، به‌ویژه در نقاط دارای تنوع زیستی بالا و مناطق حساس، با بهره‌گیری از دانش بومی و رویکردهای مشارکتی.
 - توسعه زیرساخت‌های اکوتوریستی پایدار: سرمایه‌گذاری مشترک در ایجاد و بهبود زیرساخت‌هایی نظیر اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، ایستگاه‌های تفسیر محیطی و حمل‌ونقل سازگار با محیط زیست، متناسب با شرایط بومی و اقلیمی منطقه.
 - توانمندسازی جوامع محلی و توسعه فرهنگی-اجتماعی: حمایت از آموزش، اشتغال‌زایی سبز، کارآفرینی محلی، و انتقال دانش در حوزه اکوتوریسم؛ همچنین، حفظ و ارتقای میراث فرهنگی ملموس و ناملموس با مشارکت مستقیم ساکنان در برنامه‌های فرهنگی و گردشگری.
 - تسهیل نوآوری و فناوری‌های نوین: بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده و داده‌کاوی برای مدیریت هوشمند منابع طبیعی، ارتقاء تجربه گردشگر، و پایش لحظه‌ای اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی.
 - تقویت مشارکت‌های چندجانبه و شبکه‌سازی تخصصی: ایجاد پلتفرم‌های گفت‌وگو و همکاری میان کشورهای مسیر، نهادهای دانشگاهی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی برای تبادل دانش، تجربه و تدوین راهکارهای نوآورانه مشترک.
 - برنامه‌ریزی اقلیمی و مدیریت ریسک: تدوین استراتژی‌های منطقه‌ای برای انطباق با تغییرات اقلیمی، کاهش اثرات پدیده‌هایی نظیر خشکسالی و سیل، و افزایش تاب‌آوری اکوسیستم‌ها و جوامع محلی در برابر بحران‌های زیست‌محیطی.
 - برندسازی و بازاریابی یکپارچه منطقه‌ای: طراحی و اجرای استراتژی‌های بازاریابی مشترک مبتنی بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد طبیعی و فرهنگی جاده ابریشم، به‌ویژه از طریق رسانه‌های دیجیتال، برای جذب گردشگران بین‌المللی دوستدار طبیعت.
 - پایش، ارزیابی و بهبود مستمر: استقرار نظام ارزیابی چندبعدی برای سنجش مستمر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های اکوتوریستی و اصلاح راهبردها بر اساس داده‌های به‌روز و شواهد میدانی.
- این راهکارها، در صورت پیاده‌سازی هماهنگ و با تعهد جمعی کشورهای عضو، می‌توانند زمینه‌ساز شکوفایی اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم شوند و الگویی مؤثر برای سایر مناطق مشابه ارائه دهند. مسیر تاریخی جاده ابریشم، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شبکه‌های ارتباطی بشر، در گذشته نقش مهمی در تبادل کالا، فرهنگ و اندیشه میان شرق و غرب داشته است. امروز، این مسیر می‌تواند با رویکردی نوین، به عنوان بستری برای توسعه اکوتوریسم فرامرزی، حفاظت از تنوع زیستی و فرهنگی، و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. توسعه پایدار اکوتوریسم فرامرزی در مسیر جاده ابریشم، نیازمند تعهد سیاسی، همکاری منطقه‌ای، مشارکت جوامع محلی و اتخاذ رویکردهای نوآورانه است. امید است یافته‌ها و پیشنهادات این پژوهش بتواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و فعالان حوزه گردشگری و محیط زیست در مسیر تحقق این هدف مورد استفاده قرار گیرد.

منابع

- Badulescu, A., Badulescu, D., & Borma, A. (2014). Enhancing Cross-Border Cooperation through Local Actors' Involvement. The Case of Tourism Cooperation in Bihor (Romania) – Hajdú-Bihar (Hungary) Euroregion. *Lex Localis-Journal of Local Self-Government*, 12(3), 349–371. [https://doi.org/10.4335/12.3.349-371\(2014\)](https://doi.org/10.4335/12.3.349-371(2014))
- Belova, A. V., & Fedina-Zhurbina, I. V. (2021). Cross-Border Cooperation Programmes as a Sustainable Tool for Tourism Development: The Case of the Kaliningrad Region (pp. 383–394). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78825-4_23
- Biranchi, R. N., Prakash, A., Chatterjee, S., & Oraon, A. (2024). Challenges and Opportunities in Promoting Eco-Friendly Tourism in the Mountainous Areas of Jharkhand. *Advances in Hospitality, Tourism and the Services Industry (AHTSI) Book Series*, 441–466. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9621-6.ch018>
- Brito, T. P. (2016). Non-Governmental Organisations (NGOs) in Ecotourism. <https://doi.org/10.25904/1912/2846>
- Cerić, D. (2023). Obstacles to cross-border tourism cooperation across the Baltic Sea as seen by Interreg stakeholders. <https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.4.16>
- Chen, X. (2019). Remote Sensing Monitoring Shows that Climate Change has a Significant Impact on Vegetation Ecosystem in Central Asia. *International Journal on Environmental Sciences*, 17(3), 81–87. <https://doi.org/10.19080/IJESNR.2019.17.555961>
- Church, S. K. (2018). The Eurasian Silk Road: Its historical roots and the Chinese imagination. *Cambridge Journal of Eurasian Studies*, 2. <https://doi.org/10.22261/CJES.XW4ESF>
- Clark, C. J., & Nyaupane, G. (2023). Tourism and ecological restoration across borders: a political ecology approach. *Current Issues in Tourism*. <https://doi.org/10.1080/13683500.2023.2266099>
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Dayoub, B., Yang, P., Omran, S., Zhang, Q., Chen, X., Noman Alabsi, A. A., & Dayoub, A. (2024). The Belt and Road Initiative's impact on tourism and heritage along the Silk Roads: A systematic literature review and future research agenda. *PLOS ONE*, 19(7), e0306298. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306298>
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Douglass, M. (2013). Cross-border water governance in Asia. 122–168. <https://doi.org/10.18356/6AF97A78-EN>
- Dunets, A. N., Gerasymchuk, N., Kurikov, V. M., Noeva, E. E., Kuznetsova, M. Y., & Shichiyakh, R. A. (2020). Tourism management in border destinations: regional aspects of sustainable development of protected natural areas. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(4), 3253–3268. [https://doi.org/10.9770/JESI.2020.7.4\(45\)](https://doi.org/10.9770/JESI.2020.7.4(45))
- Foggin, J. M., Lechner, A. M., Emslie-Smith, M., Hughes, A. C., Sternberg, T., & Dossani, R. (2021). Belt and Road Initiative in Central Asia: Anticipating socioecological challenges from large-scale infrastructure in a global biodiversity hotspot. *Conservation Letters*, 14(6), e12819.
- Giunta, J. (2024, December 2). The Silk Road: Connecting civilizations through trade and culture. <https://ancientpedia.com/the-silk-road-connecting-civilizations-through-trade-and-culture/>
- Green, D. J. (2016). The Experiences of Existing Regional Cooperation Initiatives (pp. 85–102). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40274-1_8
- Hale, T. (2023, March 13). Silk Road: What was the Silk Road and what was trade along it? IFLScience. <https://www.iflscience.com/what-was-the-silk-road-and-why-was-it-so-hugely-important-67943>
- Han, T., Chen, H., Hao, X., & Wang, H. (2018). Projected changes in temperature and precipitation extremes over the Silk Road Economic Belt regions by the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 multi-model ensembles. *International Journal of Climatology*, 38(11), 4077–4091. <https://doi.org/10.1002/JOC.5553>
- Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis—where are we now?: a review of academic research from the last decade. *J. Strategy Manag.* 3 (3), 215–251.
- Hoeg, E. (2022). *Environment* (pp. 15–60). https://doi.org/10.1007/978-981-19-5583-9_2
- Idrus, S. H., Jaya, L. M. G., Yusuf, M., & Rijal, M. L. (2024). Evaluation of the Implementation of Ecotourism-Based Tourism Policies in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Riwayat*, 7(4), 2589–2579. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i4.41367>
- Kalra, P., & Saxena, S. S. (2015). *The Asiatic Roots and Rootedness of the Eurasian Project* (pp. 38–52). Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137472960_3

- Karimjonova, S. R. (2024). The Historical and Cultural Heritage of the Silk Road: Urgent Issues and Research Prospects. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(10), 1557–1565. <https://doi.org/10.55927/mudima.v4i10.11759>
- Khyade, V. (2019). Silk Route: The UNESCO World Heritage. 06(01), 145–152. <https://doi.org/10.9756/IAJSE/V6I1/1910014>
- Li, Z., Chen, Y., Li, W., Deng, H., Fang, G., & Fang, G. (2015). Potential impacts of climate change on vegetation dynamics in Central Asia. *Journal of Geophysical Research*, 120(24), 12345–12356. <https://doi.org/10.1002/2015JD023618>
- Liphadzi, K. B. (2005). Transboundary Protected Areas. *Journal of Environmental Quality*, 34(1), 401–402. <https://doi.org/10.2134/JEQ2005.0401DUP>
- Liu, J., Yong, D. L., Choi, C.-Y., & Gibson, L. (2020). Transboundary Frontiers: An Emerging Priority for Biodiversity Conservation. *Trends in Ecology and Evolution*, 35(8), 679–690. <https://doi.org/10.1016/J.TREE.2020.03.004>
- Livandovschi, R. (2017). Cross-Border Tourism and its Significance for Tourism Destinations. *Eastern European Journal of Regional Studies*, 3(1), 31–40. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:aem:journl:v:3:y:2017:i:1:p:31-40>
- Noy, C. (2008). Sampling knowledge: The hermeneutics of snowball sampling in qualitative research. *International Journal of social research methodology*, 11(4), 327-344.
- Pachauri, A. (2024). Sustainable Tourism Infrastructure Development. *Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management*. <https://doi.org/10.55041/ijsrem32769>
- Pan, S. Y., Gao, M., Kim, H., Shah, K. J., Pei, S. L., & Chiang, P. C. (2018). Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy. *Science of the total environment*, 635, 452-469.
- Pratiwi, S. (2006). Local Community Participation in Ecotourism Development: a Critical Analysis of Selected Published Literature. 12(2). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/download/2878/1857>
- Prokkola, E.-K. (2022). Cross-border Tourism Initiatives in the European Union (pp. 353–365). Routledge eBooks. <https://doi.org/10.4324/9781003038993-31>
- Purnama, Y., Sofian, A. G., & Rusmini, A. (2023). Legal Challenges in the Development of Ecotourism as Part of the Tourism Business. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i3.91>
- Qin, S. J. (2023). Belt and Road Initiative Revisited (pp. 9–21). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35275-1_2
- Roy, M. S. (2022). Reviving the Silk Route: Problems and Prospects. In *Cultural Histories of Central Asia* (pp. 238-266). Routledge.
- Scalabrini, E., Vaz, M., Teixeira, J. P., Rojo, C., Alonso, D., Mestre, L., & Fernandes, P. O. (2024). Cross-Border Tourism: A Residents' Perspective of the Iberian Meseta Reserve (pp. 215–227). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9758-9_17
- Sergeyeva, A. M., Abdullina, A. G., Nazarov, M. I., Turdimambetov, I., Maxmudov, M., & Yanchuk, S. L. (2022). Development of Cross-Border Tourism in Accordance with the Principles of Sustainable Development on the Kazakhstan-Uzbekistan Border. *Sustainability*, 14(19), 12734. <https://doi.org/10.3390/su141912734>
- Shen Y, Liu J, Han J, Wan X. Reconstructing the Silk Road Network: Insights from Spatiotemporal Patterning of UNESCO World Heritage Sites. *Land*. 2024; 13(9):1401. <https://doi.org/10.3390/land13091401>
- Shukurov, F. T. (2024). Effective use of the cultural heritage of the “Silk Road” for tourism development and the importance of tourist infrastructure. *Economics and Entrepreneurship*, 11(172), 1436–1438. <https://doi.org/10.34925/eip.2024.172.11.256>
- Sidle, R. C. (2020). Dark Clouds over the Silk Road: Challenges Facing Mountain Environments in Central Asia. *Sustainability*, 12(22), 9467. <https://doi.org/10.3390/SU12229467>
- Singh, A. K., & Dwivedi, P. K. (2011). Sustainable Tourism Development Through Ecotourism: A Conceptual Approach. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2502733>
- Siying, W. (2022). Silk Road Tourism Programme (United Nations) (pp. 563–567). Routledge eBooks. <https://doi.org/10.4324/9781003286202-124> Routledge
- Stošić, S. (2023). Geopolitical Dimension of the Old and the Modern Silk Road. *Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi*, 8(1), 37-54. <https://doi.org/10.58648/inciss.1261184>
- Sumpor, M. (2011). Sustainable Development Aspects in Cross-Border Cooperation Programmes: The Case of Croatia and Montenegro. *Research Papers in Economics*. <https://econpapers.repec.org/paper/wiwwiwsa/ersal1p425.htm>

- Sun, H., Dong, Y., Li, Y., & Chen, X. (2011). Research on the Silk Road Tourism Development from the Perspective of Tourist Destination. *International Conference on Future Computer Science and Education*, 75–79. <https://doi.org/10.1109/ICFCSE.2011.27>
- Suša, O. (2021). Meaning and Update of the Historical Silk Road: Globalization from East to West. *Perspectives on Global Development and Technology*, 20, 125–134. <https://doi.org/10.1163/15691497-12341586>
- Taena, W., Kase, M. S., & Afoan, F. (2022). The Externality and Sustainable Development Priority of Cross Border Tourism. *Mimbar*, 187–196. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.9422>
- Thees, H., & Schuhbert, A. (2020). Cross-Border Tourism in the Southern Caucasus—The Silk Road as a Facilitator for Joint Products (pp. 175–186). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43399-4_17
- Timothy, D. J. (2002). *Tourism and political boundaries*. Routledge.
- Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2015). *Tourism and trails: Cultural, ecological and management issues* (Vol. 64). Channel View Publications.
- UN Tourism. (2024). *World Tourism Barometer: International tourism consolidated recovery in 2024*. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>
- Wang, X. (1999). Changes of ecological environment at the silk road in China.
- Waugh, D. C. (2008, August 15). *The Silk Roads and Eurasian geography*. Silk Road Seattle, University of Washington. <https://depts.washington.edu/silkroad/geography/geography.html>
- Williams, T. (2024). *Silk Roads* (pp. 618–628). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-90799-6.00226-3>
- Winter, T. (2021). The geocultural heritage of the Silk Roads. *International Journal of Heritage Studies*, 27(7), 700–719. <https://doi.org/10.1080/13527258.2020.1852296>
- World Tourism Organization (UNWTO). (2024). *Tourism Visa Openness Report 2023*, p. 20. <https://doi.org/10.18111/9789284425044>
- Yang, S., Guo, W., Xu, T., & Liu, T. (2024). The coordinated evolution of ecological environment, public service, and tourism economy along the Silk Road Economic Belt, using the Dual-Carbon Targets. *China Population, Resources and Environment*. <https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2024.03.004>
- Yang, Y., Pi, Y., Yu, X., Ta, Z., Sun, L., Markus, D., Zeng, F., Li, Y., Chen, X., Yu, R., & Yu, R. (2019). Climate change, water resources and sustainable development in the arid and semi-arid lands of Central Asia in the past 30 years. *Journal of Arid Land*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/S40333-018-0073-3>
- Yu, Y., Chen, X., Malik, I., Malik, I., Wistuba, M., Wistuba, M., Cao, Y., Hou, D., Ta, Z., He, J., Zhang, L., Yu, R., Zhang, H., Zhang, H., Sun, L., & Sun, L. (2021). Spatiotemporal changes in water, land use, and ecosystem services in Central Asia considering climate changes and human activities. *Journal of Arid Land*, 13(9), 881–890. <https://doi.org/10.1007/S40333-021-0084-3>
- Zhang, H. (2015). *Building the silk road economic belt: Challenges in Central Asia*.
- Zhang, J., Hao, X., Hao, H., Fan, X., & Li, Y. (2021). Climate Change Decreased Net Ecosystem Productivity in the Arid Region of Central Asia. *Remote Sensing*, 13(21), 4449. <https://doi.org/10.3390/RS13214449>
- Zhang, Y., & Ding, J. (2006). The sustainable development of tourism along the Silk Road. *East China Economic Management*, 20(3), 146–148. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1007-5097.2006.03.039>
- Zhou, L. (2024). Mitigating Climate Change in Ecotourism: Analyzing Initiatives and Challenges of Tourist Spot Owners in Adapting to Environmental Impacts. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(4). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.26756>

Transboundary Ecotourism along the Silk Road

***Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani**^{1,2*}

1. Assistant Professor, Department of Environmental Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environment, Arak University, Arak, Iran
2. Environmental Sciences Research Institute, Arak University, Arak, Iran

Abstract

This study aims to provide a comprehensive analysis of the potentials, challenges, and strategic pathways for sustainable development of transboundary ecotourism along the historic Silk Road. Given the growing role of ecotourism as a tool for environmental conservation and regional cooperation, this research employs a mixed-methods approach (quantitative and qualitative), incorporating data collected through expert surveys, semi-structured interviews with key stakeholders, and document analysis of previous studies and relevant reports. The findings indicate that the Silk Road corridor possesses significant ecological and cultural assets for the advancement of transboundary ecotourism. However, issues such as policy misalignments between neighboring countries, inadequate sustainable infrastructure, ecological vulnerability to climate change, and limited community engagement pose considerable obstacles to unlocking this potential. The results further emphasize that the success of transboundary ecotourism initiatives relies on effective collaboration among governments, international organizations, the private sector, and local communities. Based on the integration of qualitative and quantitative insights, a conceptual model comprising eight key dimensions is proposed: participatory governance, integrated natural resource management, sustainable infrastructure development, community involvement, technological innovation, socio-cultural enhancement, joint marketing and branding, and robust monitoring and evaluation systems. This model may serve as a policy-oriented framework applicable to other border regions with comparable natural and cultural heritage.

Keywords: Transboundary ecotourism, Silk Road, Sustainable tourism, Regional cooperation, Natural-cultural heritage, Sustainable development.

^{1,2*} Corresponding author: m-ashnani@araku.ac.ir